

XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARI VA USHBU SOHANI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI

Davlatov Suxrob Sayitjonovich

Osiyo Xalqaro Universiteti dotsenti

Shonazarov Kamoladdin Erkin o'g'li

Osiyo Xalqaro Universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192319>

Annotatsiya: Ushbu tezis xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi bandligini oshirish, mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda olib borilayotgan islohatlar va davlat tomonidan xizmat ko'rsatish sohasini tartibga solish mexanizmlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Xizmatlar bozori, xizmatlar sohasi, turistik baza, bandlik, salohiyat, mulk, ichki turizm, turizm industriyasi, konstruksiya, kommunal xizmat, infratuzilma, sayyohlik salohiyati, imtiyozli kredit.

Xizmat ko'rsatish sohasining jadal rivojlanishi ko'plab omillar bilan bog'liq bo'lib, ular orasida iste'molchilar talablarining kengayishi va murakkablashishi, fan-texnika taraqqiyoti, turli xil maishiy xizmatlarga talabning o'sishi kabi hal qiluvchi va muhim rol o'ynaydi. Xizmatlar sohasi mamlakat iqtisodiy o'sishi, arzon ish o'rinlari yaratish, bandlikni ta'minlash va kambag'allikni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro mehnat tashkiloti hisob-kitobiga ko'ra, xizmatlar sohasining 1 foizga o'sishi kambag'allikni o'rtacha 1,5 foizga qisqartiradi.

Mamlakatimizda yalpi ichki mahsulotning 38 foizi va umumiy korxonalarining 60 foizi xizmatlar sohasiga to'g'ri keladi. Respublikada jami band aholining 50 foizdan ortig'i xizmatlar sohasining ulgurji va chakana savdo (10,6 foiz), ta'lim (8,4 foiz), transport (4,8 foiz), davlat boshqaruvi (4,7 foiz), sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar (4,6 foiz) sohasida faoliyat yuritib kelmoqda.

Solishtirish uchun Rossiya (56 foiz), Qozog'iston (56 foiz), Belarus (50 foiz) va Janubiy Koreyada (57 foiz) xizmatlar sohasida mamlakat yalpi daromadining yarmidan ko'pi yaratiladi. Mamlakatimizda xizmatlar rivoji faqat shu sohani rivojlantiribgina qolmay, iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga ham multiplikativ ta'sir ko'rsatadi. Masalan, moliya, sug'urtalash xizmatlariga talabning 1 million so'mga o'sishi iqtisodiyotda qo'shimcha 3,2 million so'm qiymat yaratadi. Xuddi shunday katta multiplikativ ta'sirga ega bo'lgan sohalar qatoriga konsalting xizmatlari, yashash va umumiy ovqatlanish, turizm, ta'lim, sog'liqni saqlash va kommunal xizmatlarni kiritsa bo'ladi. Shunday ekan, mamlakatimizning bugungi rivojlanish bosqichida xizmatlar sohasini rivojlantirish, uni iqtisodiyotimizning "lokomotiv"iga aylantirish YalMni 100 milliard dollardan oshirish va pirovardida mamlakatimiz daromadi o'rtadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga qo'shilishiga zamin yaratadi.

Xizmat ko'rsatishning ushbu afzalliklari inobatga olingan holda, 14 dekabr kuni Prezidentimiz xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar natijadorligi hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazdi.

Davlatimiz rahbari yig'ilish avvalida 2021 yilda xizmatlar sohasida 18 trillion so'mlik 29 ming loyiha amalga oshirilib, xizmatlar sohasi 20 foizga o'sganini ta'kidladi. Shu bilan birga, hali bu sohada o'zlashtirilmagan imkoniyatlar ko'pligi va ularni amalga oshirish ishsizlikni kamaytirish, aholi daromadini oshirish, kambag'allikni keskin kamaytirish imkoniyatini beradi.

Shu bois, 2022 yilda O'zbekistonda xizmatlar sohasining kamida 50 foizga o'sishini ta'minlash bo'yicha huquqiy, moliyaviy va tashkiliy jihatdan muhim qarorlar qabul qilindi. O'zbekistonning o'ziga xos xususiyati shundaki, xizmatlar sohasini rivojlantirish hududlarning nisbiy ustunliklarini hisobga olgan holda amalga oshirilishini talab etadi.

O'zbekistonda deyarli barcha hududlarda ichki turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Masalan, Toshkent viloyatida — Bo'stonliq va Parkent, Jizzax viloyatida — Zomin va Baxmal, Qashqadaryoda — Kitob, Qamashi va Shahrisabz, Navoiyda — Nurota, Samarqandda — Urgut, Surxondaryoda — Boysun va Sariosiyo kabi ko'plab joylar bor. Birgina Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanida 16 sanatoriyning qayta tiklanishi hisobiga 1,5 ming kishi ish bilan ta'minlanishi mumkin. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida yengil konstruksiyalardan foydalangan holda turistik bazalar tashkil etish orqali 8 mingga yaqin fuqaroni ish bilan ta'minlash imkoni bor. Andijon viloyatining Xonobod shahrida davolash-sog'lomlashtirish turizmi doirasida mineral suv xo'jaligini rivojlantirish hisobiga minglab ish o'rinlari yaratsa bo'ladi.

Shularni inobatga olgan holda, hozirda mamlakatimizda turizm salohiyati yuqori bo'lgan 45 ta hamda 40 ta tog'li va tog'oldi tumanlar rivojiga alohida e'tibor qaratiladi. Bu hududlarda yo'l, kommunal xizmatlar, mobil aloqa va tezkor internet masalalari tufayli turizm imkoniyatlaridan foydalanish cheklanmoqda. Masalan, birgina Shahrisabz tumanining Navro'z, Miraki, Oqdaryo va Hisor hududlariga yiliga 500 mingga yaqin sayyoh tashrif buyuradi. Lekin yo'l, mobil aloqa va internet, mehmonxona, umumiy ovqatlanish infratuzilmasi rivojlanmagani bois, sayyohlar bir kunga kelib ketmoqda.

Sayyohlik salohiyati yuqori bo'lgan tumanlarning "master reja"lari ishlab chiqildi, yerlar tadbirkorlarga tayyor loyiha bilan auksionga chiqarildi. Bu ishlar uchun dastlabki bosqichda, ya'ni 2022 yilda 200 milliard so'm mablag' ajratilgan. Shu bilan birga, 2023 yilda sayyohlik hududlarida infratuzilmani yaxshilashga 100 million dollar jalb qilinishi ko'zda tutilgandi.

Davlatimiz rahbari tomonidan mamlakatimizda sayyohlik sohasini rag'batlantirish maqsadida yangi choralar e'lon qilindi. Bunda:

- yangi mehmonxona, dam olish maskanlari uchun mol-mulk va yer solig'i 3 yil davomida 2 barobar past stavkada to'lanadi;
- turizm sohasi uchun maxsus soliq rejimi joriy etilib, 3 yil davomida aylanmadan olinadigan va ijtimoiy soliq 1 foiz stavkada, mol-mulk va yer soliqlari esa hisoblangan summadan 1 foizi miqdorida belgilanadi.

2023-yilda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari (keyingi o'rinlarda — dasturlar) doirasidagi loyihalarni moliyalashtirish uchun kamida 13 trillion so'm yo'naltirilsin va ushbu resurslarning hududlar kesimidagi maqsadli parametrlari 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Bunda, dasturlar doirasida 2,8 trillion so'm kredit mablag'lari AT Xalq banki, "Agrobank" ATB va "Mikrokreditbank" ATBning (keyingi o'rinlarda — vakolatli banklar) o'z resurslari hisobidan ajratiladi.

kreditlar ustuvor ravishda dasturlar bo'yicha avval kreditlardan foydalanmagan aholi va tadbirkorlik subyektlariga ajratiladi;

Oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida, mehmon uylarini tashkil etish va ta'mirlash uchun ham, imtiyozli kredit ajratish yo'lga qo'yilgan. Bundan buyon sayyohlik salohiyatini yanada kengaytirish maqsadida tuman va shaharlar tanlab olinib, ularda maxsus soliq rejimlari joriy qilinadi.

Barchamizga ma'lumki, hozirgi davr sayyohlik ob'ektlarida sifatli aloqa va internet tarmog'i bo'lmashligi ularning jozibadorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Afsuski, mamlakatimizning turli hududlarida barcha aloqa operatorlarining stansiyalari bo'lmagani tufayli ko'pgina sayyohlik manzillarida mobil aloqa va internet xizmatlari sifati talab darajasida emas.

Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida, davlatimiz rahbari tomonidan qishloqlarda yangidan o'rnatiladigan aloqa operatori stansiyalari mol-mulk va yer solig'idan ozod etilishi, aloqa operatorlariga bazaviy stansiyalardan birgalikda foydalanish huquqi berilishi ta'minlanadi. Ushbu chora mamlakatimizning barcha hududlarida mobil aloqa va internet xizmati keng tarqalishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sanoati rivojlangan 27 tumanda aholining daromad darajasi inobatga olingan holda, savdo, umumiy ovqatlanish, logistika, mehmonxona, texnik xizmat ko'rsatish va ko'ngilochar maskanlar xizmatlarini rivojlantirishga ustuvorlik beriladi. Mazkur loyihalarni amalga oshirish maqsadida 200 milliard so'm ajratiladi.

Bugungi kunda magistral yo'l bo'yi servis ob'ektlari bo'yicha barcha xalqaro avtomobil yo'llari atrofida, xorijiy loyihachilarni jalb etgan holda, Yo'lbo'yi xizmatlarini rivojlantirish dasturini ishlab chiqish topshirildi. Oxirgi 5 yilda mamlakatimizda magistral yo'lbo'yi va chegara oldi hududlarida logistika xizmatlarini rivojlantirish imkoniyati kengaymoqda. Masalan, G'ijduvonda 34 gektar maydonda Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Navoiy va Qashqadaryoni bog'lovchi viloyatlararo ulgurji savdo markazini qurib, 5 ming aholi bandligini ta'minlanishi mumkin.

Mamlakatimizning 29 ta o'rta va yirik shaharlari hamda aholisi 300 mingdan ortiq bo'lgan 6 ta tumanida xizmatlar sohasi alohida yondashuv asosida rivojlantiriladi.

Mahallalarda aholi tadbirkorligini rivojlantirish, jumladan, "mahallabay" ishlash tizimi orqali oilalarning daromad manbalarini, shu jumladan, tomorqa yerlardan foydalanish hamda daromadli mehnatga bo'lgan intilishi va ehtiyojlarini «xonadonbay» o'rganish, band bo'lmagan aholining, ayniqsa, ishsiz yoshlar va xotin-qizlarning muammolarini o'rganish orqali ularni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'rgatuvchi kurslarga yo'naltirish va mehnat faoliyati bilan shug'ullanishga amaliy ko'maklashish, yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslari va startap g'oyalarini yanada qo'llab-quvvatlashga qaratilgan kreditlar ajratish ko'zda tutilgan.

Xulosa qilib, shuni ta'kidlash lozimki, mamlakatimiz hududlarida 2026 yilning yakuniga qadar servis sohalari ko'lamini kengaytirish orqali xizmat ko'rsatish xajmi uch barobar oshiriladi va buning evaziga 3,5 millionta yangi ish o'rni yaratildi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida" PF-29-son farmoni. 03.12.2021 yil. <https://lex.uz>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, "Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-39-son qaror 31.01.2023 yil. <https://lex.uz>.
3. (1)Пантиков И. В. Общее положение сектора услуг в мировой экономике // Актуальные исследования. 2020. №10 (13). Ч.II. С. 110-113. URL
4. Abdullayeva M.B. "Mahallalarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirish yo'llari", ISSUE 2 (MAY) ISSN: 2181-3000 С. 88-91 URL